

JAHRESTAGUNG 1964

DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

VOM 23. BIS 25. OKTOBER 1964 IN HALLE

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

5 Köln-Lindenthal, am 3. Juli 1964

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zur Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 25. Oktober, 10.00 Uhr s. t., in Halle, Tschernyschewskij-Haus (Moritzburgring) stattfinden wird.

Tagesordnung

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Bericht des Präsidenten | 4. Fachgruppen und Arbeitskreise |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 5. Jahresversammlung 1965 Coburg und Kongreß 1966 Weimar |
| 3. Zeitschrift und Publikation | 6. Verschiedenes |

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen.

Fellerer

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 23. bis 25. Oktober 1964 in Halle die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung statt.

PROGRAMM

Freitag, 23. Oktober

nachmittags Klub der Intelligenz (Heinrich- und Thomas-Mann-Straße 28)

Beiratssitzung (besondere Einladung folgt)

ab 19.00 Uhr Haus der Presse (Waisenhausstraße 16)

GESELLIGES BEISAMMENSEIN

(Gelegenheit zum Abendessen)

Sonnabend, 24. Oktober

ab 8.00 Uhr Klub der Intelligenz

Einzelsitzungen der Fachgruppen und Arbeitskreise

(Näheres durch Rundschreiben)

9.00 Uhr Führung durch das Händelhaus (Große Nicolaistraße 5)

- 10.00 Uhr Hörsaal des Instituts für Musikwissenschaft (Heinrich- und Thomas-Mann-Straße 26)
Vortrag von Professor Dr. Georg Knepler, Berlin
„ZUR KONZEPTION EINER MUSIKGESCHICHTE UNSERER ZEIT“
- 14.00 Uhr Führung durch das Händelhaus
- 15.30 Uhr Aktus-Saal des Instituts für Musikwissenschaft (Franckesche Stiftungen, Haus 15)
KAMMERKONZERT
ausgeführt von Lehrkräften und Studenten des Instituts für Musikwissenschaft
(Veranstaltung Nr. 1)
- 19.30 Uhr Theater des Friedens (Joliot-Curie-Platz)
„TOLOMEO“
Oper von Georg Friedrich Händel
(Veranstaltung Nr. 2)

Sonntag, 25. Oktober

- 10.00 Uhr Tschernyschewskij-Haus (Moritzburgring)
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
- 14.00 Uhr Hallmarkt
Abfahrt nach Bad Lauchstädt (mit Omnibussen)
- 15.00 Uhr Theater Bad Lauchstädt
J. W. GOETHE, „WAS WIR BRINGEN“
J. W. GOETHE / J. FR. REICHARDT, „JERY UND BÄTELY“
(Veranstaltung Nr. 3)
- Anschließend Rückfahrt nach Halle.

Organisatorische Hinweise:

Sie erhalten in der Anlage eine Anmeldekarte, die sorgfältig ausgefüllt sofort, spätestens bis 1. August 1964, an die aufgedruckte Anschrift zu senden ist. Der Besuch der Rahmenveranstaltungen und die Omnibusfahrt nach Bad Lauchstädt ist kostenlos, da hierzu die Stadt Halle und das Institut für Musikwissenschaft Halle freundlicherweise einladen. Kartenbestellung ist jedoch erforderlich. Nähere Angaben über Ort, Öffnungszeiten des Tagungsbüros usw. folgen mit der Übersendung der weiteren Anmeldevordrucke.